

КОН-МЕТАЛЛУРГИЯ САНОАТИ КОРХОНАЛАРИНИ КОРПОРАТИВ БОШҚАРИШДА ИНВЕСТИЦИЯ ЛОЙАЛАРИШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Қурбанмурат Тапаров

“Навоий кон-металлургия комбинати” акциядорлик жамияти бош директорининг
ходимлар ва маъмурий масалалар бўйича ўринбосари, бошқарув аъзоси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14634301>

Навоий кон-металлургия комбинати” акциядорлик жамиятини халқаро молия бозорининг тенг ҳуқуқли иштирокчисига айлантириш, замонавий корпоратив бошқарув тизимини жорий қилиш, мавжуд ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш ва соҳага тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб этишни рағбатлантириш устувор мақсаддир.

Бугунги кунда комбинат тизимида кенг қўламли трансформация ишлари амалга оширилмоқда. Мазкур жараёнларни жаҳон стандартларига мувофиқлаштириш, жумладан инвестиция лойиҳаларини кўп босқичли асосда ишлаб чиқиш ва амалга ошириш мақсадга мувофиқдир.

Инвестиция лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш амалдаги тизимга мувофиқ қуйидаги тартибда амалга оширилади.

1-расм. Кон-металлургия саноати корхоналарини инвестиция лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш тизими¹

Халқаро компанияларда Инвестиция қўмиталари самарали фаолият юритади ҳамда корпоратив бошқарувнинг муҳим бўғрини ҳисобланади. Кўп босқичли лойиҳалашда мазкур лойиҳаларни амалга ошириш бўйича қарорларни қабул қилиш **Инвестиция қўмитаси** томонидан амалга оширилади.

¹ Муалиф томонидан тузилган.

Инвестиция лойиҳаларини кўп босқичли лойиҳалаш тизимига²

Компания номи	Инвестиция кўмитаси	Бажарадиган вазифаси	Бўйсиниши
Barrick	Доимий кўмита	Инвестиция лойиҳаларини тасдиқлаш (шу жумладан ESG, техникалар ва кўшилиш ва бирлашиш M&A бўйича); Инвестиция лойиҳалари бўйича таклифларни кўриб чиқади; Инвестиция лойиҳалари бўйича хатарларни назорат қилади.	Тўғридан-тўғри Кузатув кенгаши
AngloGoldAshanti	Доимий кўмита	Лойиҳаларни амалга оширилишини назорат қилади; ESG йўналиши бўйича ташаббусларни назорат қилади.	Тўғридан-тўғри Кузатув кенгаши
Harmony	Доимий кўмита	Лойиҳаларни амалга оширилишини назорат қилади; ESG йўналиши бўйича ташаббусларни назорат қилади.	Тўғридан-тўғри Кузатув кенгаши

Юқоридагилардан келиб, инвестиция лойиҳаларини самарадорлигини ошириш мақсадида, кўп босқичли лойиҳалаш тизимига ўтиш мақсадга мувофиқ бўлади. Бу халқаро тажрибага кўра Инвестиция кўмиталари томонидан амалга оширилади.

Кўп босқичли лойиҳалаш бу лойиҳадан олдинги ҳужжатларнинг бир неча босқичларини кетма-кет ишлаб чиқишни ўз ичига олган жараён ва лойиҳани кейинги босқичга ўтказиш ва инвестицияларни қабул қилишни назарда тутди. Бунда ҳар бир босқичда ҳужжатлар бўйича таҳлил ва эксперт хулосаларига асосланган қарорлар қабул қилинади.

² Муалиф томонидан тузилган.

2.-расм. Кон-металлургия саноати хорхоналарини инвестиция лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва амалга оширишнинг таклиф этиладиган тизими³

Кўп бочқичли лойиҳалаш қўйидаги афзалликларни ўз ичига олади:

- Лойиҳаларнинг пухта, мукамал ва сифатли бўлишини таъминлайди;
- Лойиҳа қийматини максимал даражада самарали бўлишини таъминлайди;
- Кўп босқичли режалаштириш истиқболли лойиҳаларни тўлиқ таҳлил қилиш орқали қарорлар қабул қилишда ечимларни тақдим қилади;
- Лойиҳани амалга оширишнинг дастлабки босқичида лойиҳани баҳолаш ва мазкур лойиҳани амалга ошириш бўйича эрта қарор қабул қилиш орқали хатарларни камайтиради.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак мавжуд ишлаб чиқариш қувватларини модернизация қилиш ва янгиларини қуриш бўйича инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш мақсадида халқаро молия институтлари ва хорижий банклар билан ҳамкорлик алоқалари янада мустаҳкамланади ва мазкур ҳамкорлик доирасида кредит маблағлари жалб қилинилади.

³ Муалиф томонидан тузилган.